

MANIFIESTO

“GRANADA POR LA GUITARRA”

Los abajo firmantes, reunidos en el I Encuentro “Granada por la Guitarra”, que se celebra hoy, día 7 de septiembre de 2018, en el Convento de Santa Inés, sede de la Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín, con motivo de la celebración del Día de la Solidaridad de las Ciudades Patrimonio Mundial,

MANIFIESTAN

- Su apoyo y defensa al saber hacer tradicional en la construcción de guitarras como artesanía singular de la provincia de Granada.
- Su apuesta por el uso de materiales de máxima calidad que respondan a los estándares establecidos por la metodología constructiva tradicional, y que, además, sean respetuosos y sostenibles con el medioambiente.
- Su compromiso con la excelencia a través de la utilización en exclusividad de técnicas artesanales tradicionales y/o innovadoras en la construcción y comercialización de guitarras de Granada.
- Su aspiración de avanzar en la diferenciación del sector por su singularidad reivindicando a la administración competente para que estudie e implemente, en su caso, el IVA cultural, así como la reducción de cuotas a la Seguridad Social para los profesionales de la artesanía, como medida que favorezca el desarrollo y el mantenimiento de este sector productivo protegido por la propia Constitución Española
- Su reivindicación por una mayor presencia del sector profesional a través de su tejido asociativo en el reconocimiento y premios que se otorguen a los profesionales del sector de la guitarra.
- Su petición a la administración para que aumente el esfuerzo que se realiza en la supervisión del comercio registrado como artesano y especializado en la venta de guitarras artesanas, con el fin de detectar malas prácticas como etiquetado de productos industriales como si fuesen artesanos, lugar de procedencia de los mismos, etc.
- Su interés por contar con el apoyo institucional necesario para el desarrollo del sector y su promoción internacional, así como el establecimiento de canales de coordinación y comunicación que permitan la promoción y difusión de cuantas actividades públicas o privadas se programen en Granada relacionadas con este sector productivo.
- La demanda de implementación, por parte de las instituciones públicas, de acciones de formación y especialización dirigidas a la mejora de la cualificación y recualificación de los profesionales que componen el sector guitarrero de Granada, atendiendo a las sugerencias y propuestas realizadas desde el sector desde las asociaciones profesionales.
- La necesidad de preservar nuestro patrimonio y otorgar el reconocimiento que merece nuestra escuela en la historia de la guitarra, apostando por un espacio permanente de promoción, exhibición y difusión.